

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 920 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Rahmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
External factors influencing the competitiveness of the textile industry.....	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	
Yevropa ittifoqida kambag'allikni baholash metodologiyasi va uning o'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	847
Durdona Davletova	

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar tahlilining o'ziga xos xususiyatlari.....	856
Nurmanov Yarkin Anorboyevich	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash yo'llari.....	860
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
O'zbekistonda ko'chmas mulklar qiymatini garov maqsadida baholashning muommolari	866
Muxtorov Muhammadjon Muhsinjon o'g'li, Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	
Sanoat korxonalarida "yashil iqtisodiyot"ni rakamlashtirish texnologiyalarning joriy etish ahamiyati.....	870
Yusupov Bekzod Ulugbekovich	
Aholi daromadlari taqsimotida tengsizlikning vujudga kelishi va uning nazariy jihatlari.....	875
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
FURE algoritmi orqali post-kvant xavfsizlik tizimlarining xavfsizligini oshirish.....	881
Shukhrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich	
Global pandemiyadan keyingi davrdagi monetar siyosatning asosiy jihatlari.....	884
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
IT xizmatlarni eksport qiluvchi korxonalarni soliqqa tortishni takomillashtirish.....	896
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Methods of credit to the service sphere by commercial bank.....	901
Nurmukhammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda mehnat bozori infratuzilmasini samarali rivojlantirish yo'llari.....	908
Bozorov Akmal Amonovich, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Bojxona organlari faoliyatida bojxona menedjementi tushunchasi va uning ilmiy-nazariy asoslari	915
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

BOJXONA ORGANLARI FAOLIYATIDA BOJXONA MENEDJEMENTI TUSHUNCHASI VA UNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI

Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0003-4011-4627

Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi professori

ORCID: 0000-0001-6851-9704

Annotatsiya: Ushbu maqolada bojxona organlari faoliyatida yuzaga keladigan iqtisodiy tushunchalardan biri bo'lgan bojxona menejmenti atamasining ilmiy-nazariy asoslari o'rganilgan. Bunda bojxona menejmenti tushunchasi bojxona organlari faoliyatida tavsiflanishi bo'yicha uzoq xorijiy mamlakatlar, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi va mahalliy olimlarning ilmiy-amaliy tadqiqotlari natijalari keng o'rganilgan holda bayon qilingan. Ilmiy-nazariy jihatdan bojxona menejmentining asosiy vazifasi uning obyektlari to'g'risida yagona bilimlar tizimini shakllantirish bo'lib, ushbu tizim xalqaro savdodagi va ushbu obyektlardagi operativ, strategik hamda taktik o'zgarishlar to'g'risida bojxona organlarini qiziqtirgan savollarga javob olish imkonini yaratishi lozim bo'ladi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun mavjud bojxona tizimlaridagi ilmiy-metodologik asoslar bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: menejment, bojxona, bojxona ma'murchiligi, bojxona xavfsizligi, zamonaviy bojxona tizimi, raqamli bojxona.

Abstract: The article examines the scientific and theoretical foundations of the term "customs management" - one of the economic concepts that arise in the activities of customs authorities. The article presents the concept of customs management in the activities of customs authorities based on the results of scientific and practical research by foreign, CIS countries and domestic scientists. From a scientific and theoretical point of view, the main task of customs management is to form a unified system of knowledge about its objects, which should provide answers to questions of interest to customs authorities regarding operational, strategic and tactical changes in international trade and these objects. To achieve this goal, scientific and practical proposals have been developed on the scientific and methodological foundations of existing customs systems.

Key words: management, customs, customs administration, customs security, modern customs system, digital customs.

Аннотация: В статье рассматриваются научно-теоретические основы термина «таможенный менеджмент» - одного из экономических понятий, возникающих в деятельности таможенных органов. В статье излагается понятие таможенного менеджмента в деятельности таможенных органов на основе результатов научных и практических исследований зарубежных, стран СНГ и отечественных ученых. С научно-теоретической точки зрения основной задачей таможенного управления является формирование единой системы знаний о его объектах, которая должна давать ответы на интересующие таможенные органы вопросы, касающиеся оперативных, стратегических и тактических изменений в международной торговле и этих объектах. Для достижения этой цели разработаны научно-практические предложения по научно-методическим основам действующих таможенных систем.

Ключевые слова: управление, таможня, таможенное администрирование, таможенная безопасность, современная таможенная система, цифровая таможня.

KIRISH

Globalashuv sharoitida tovar va transport vositalari aylanmasi zanjiriga ta'sir ko'rsatuvchi yangi omillar paydo bo'lib borayotgani bojxona ma'muriyatchiligi bilan bog'liq muammolarni ilmiy tadqiqotlar asosida takomillashtirishni taqazo etmoqda. Bojxona ma'muriyatchiligi tarixan davlatning bojxona nazoratini tashkil etish, huquqni muhofaza qilish va tashqi savdo faoliyatini tashkiliy-huquqiy boshqarish bilan bog'liq vazifasi sifatida o'rganilib kelingan. Biroq xalqaro hamjamiyatda bojxonaning roli ortib borishi natijasida u mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning asosiy vositasi bo'lish bilan bir qatorda tadbirkorlik, investitsiya va siyosiy imidjga ta'sir qiluvchi sohaga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi ham xalqaro hamjamiyatga integratsiya jarayonlarini jadal davom ettirayotgan bir paytda, bojxona organlarini isloh qilmasdan turib bunga erishib bo'lmasiligini chuqur anglab yetib, sohani takomillashtirishni aynan ma'muriyatchilikni isloh qilishdan boshlaganligi diqqatga sazovor hisoblanadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev tomonidan so'nggi 7 yil davomida sohaga oid 10 ga yaqin qaror va farmonlar, 5 dan ortiq qonunlar imzolangan bo'lib, ulardan **2018-yil 24-noyabrdagi** dagi "Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5582-son¹ [1], 2020-yil 5-iyundagi dagi "Bojxona ma'muriyatchiligini isloh etish va O'zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida" PF-6005-son² [2] va 2022-yil 17-apreldagi "Bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-122-son³ [3] farmonlari aynan ma'muriyatchilikni takomillashtirishga mo'ljallangani yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi.

Zamonaviy bojxona tizimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan "Raqamlashtirishdan bosh tortayotgan rahbar – korrupsiyani yo'q qilishga intilmagan rahbar!" tamoyili [4] asosida yuqoridagi qonun va qonun osti hujjatlari ijrosi bo'yicha bojxona organlari faoliyati raqamlashtirilib, "Raqamli bojxona" konsepsiyasini yaratishga qaratilgan jadal chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Janubiy Koreya, Isroil, Germaniya, Yaponiya, Birlashgan Arab Amirliklari kabi 30 ga yaqin davlatning tajribasi asosida ishlab chiqilgan 60 dan ortiq axborot tizimlari va 30 dan ortiq interaktiv xizmatlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bojxona organlari faoliyatini takomillashtirish, yangi tartibotlar va raqamlashtirishni joriy etish, moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga qaramay, soha kutilgan natijani bermayotgani aynan ma'muriyatchilik bilan bog'liq muammolarning mavjudligini bildiradi.

Dastlab, bojxona menejmentining bojxona ma'muriyatchiligidagi o'rni va ahamiyatini aniqlash uchun bojxona ma'muriyatchiligi tushunchasiga aniqlik kiritadigan bo'lsak, o'zbek milliy manbalarida "bojxona ma'muriyatchiligi" tushunchasiga hech qanday izoh mavjud emas. Biroq, O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasida "ma'muriyat" so'ziga "davlat boshqaruv faoliyati; boshqaruv ishini amalga oshiruvchi davlat organlari majmui" deb ta'rif berilgan [5]. Ushbu izohdan kelib chiqadigan bo'lsak, bojxona ma'muriyatchiligi – "bojxona organlari faoliyatini boshqaruv faoliyati" yoki "bojxona organlarida boshqaruv ishini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar majmui" deb qabul qilish mumkin.

Ta'kidlash joizki, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham aynan bojxona ma'muriyatchiligi tushunchasini izohlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Shu jumladan, rossiyalik tadqiqotchi I. V. Milshina o'zining tadqiqotlarida "bojxona ma'muriyatchiligi" tushunchasiga "bojxona organlarining huquqni muhofaza qilish va fiskal vazifalarini bajarish, bojxona rasmiyatchiligini ishonchli va samarali amalga oshirish maqsadida bojxona ishi sohasida boshqaruv tizimini joriy etish" deb ta'rif bergan [6]. Ushbu ta'rifdan kelib chiqqan holda, dastlab boshqaruv faoliyatini mazmunan tushunib yetish va uning rivojlanish tendensiyalarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ma'lumki, menejment boshqaruv faoliyatini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ushbu so'zga O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasida "menejment" (ingliz tilidan olingan bo'lib, "management" – boshqarish, tashkil etish) maxsus boshqarish faoliyati; boshqarish to'g'risidagi fan deb ta'rif berilgan [7].

Menejmentni tarixan o'rganadigan bo'lsak, uning paydo bo'lishini insoniyatning yaratilishi bilan bog'lash xato bo'lmaydi. Biroq, uni fan yoki alohida soha sifatida o'rganish va o'rgatish qadimgi Yunonistonga borib taqaladi. Xususan, grek faylasuflaridan biri bo'lgan Platon o'zining "Davlat" nomli kitobida jamiyatni boshqaruvchi va boshqariluvchilardan iborat uch guruhga ajratib, "komil davlat boshqaruvchi" qanday amalga oshirilishi lozimligi haqida fikr yuritgan [8]. Shuningdek, u o'z zamonasi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda davlat boshqaruvini timokratiya, oligarxiya, demokratiya, tiraniya kabi turlarga ajratib, ularning har biri bo'yicha ma'lumot bergan.

Keyinchalik boshqaruv haqidagi g'oyalar davlatchilik rivojlanib borishi bilan bir qatorda takomillashtirish bordi. Biroq, bu davrlarda u asosan davlat boshqaruvchi nazariyasi asosida rivojlangan bo'lsa, Ikkinchi sanoat inqilobidan so'ng alohida tashkilot, idora va tuzilmalardagi boshqaruv hamda uni amalga oshirishning o'ziga xos jihatlari o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar XIX asrga kelib o'tkazila boshlagan deb hisoblash mumkin.

Jumladan, XIX asrning boshlarida Angliyada yuz bergan sanoatning rivojlanishi sharoitida 1771-1858-yillar davomida yashagan ingliz tadqiqotchisi Robert Ouen tashkilotlar doirasida inson resurslarini boshqarishning o'ziga xos jihatlari o'rganib, qo'l ostidagi xodimlari yoki ishchilarini rag'batlantirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkinligi haqida xulosa qilgan. O'z o'rnida R. Ouen boshqaruvda yangi tamoyillarni yaratgan tadqiqotchi sifatida baholanishi mumkin. U o'zining 1815-yilda yozilgan "Ishlab chiqarish tizimiga

1 <https://lex.uz/docs/4076899>

2 <https://lex.uz/docs/4844615>

3 <https://lex.uz/docs/5998615>

ta'sirlar to'g'risida ogohlantirish" nomli asarida xodimlarni boshqarishda ular uchun sharoit yaratib berishning afzalliklari to'g'risida fikr bildirgan [9]. Shuningdek, ko'plab tadqiqotchilar R. Ouenni inson resurslarini boshqarishda menejment fanining asoschilaridan biri sifatida baholaydi [10].

R. Ouening tadqiqotlariga ko'pchilik e'tibor qaratmagan bo'lsa-da, aynan shu davrdan boshlab, ya'ni XIX-XX asrlarda, menejment alohida fan sifatida rivojlana boshlagan. Uning asoschisi sifatida Frederik Teylor tan olinsa ham, aslida F. Teylorning "Ilmiy boshqaruvning prinsiplari" [11] asari paydo bo'lishidan oldin ham menejment ilmiy jihatdan o'rganila boshlagan. Jumladan, amerikalik tadqiqotchi Jozef Varton menejment bo'yicha dastlabki o'quv kurslarini ishlab chiqib, uni kollejlarda o'qitish yo'lga qo'yilgan vaqtdan boshlab, menejment mustaqil ilmiy fan sifatida shakllana boshlagan deb hisoblash mumkin.

Shuningdek, menejment turli davrlarda va turli mintaqalarda ushbu davlatlarning mentaliteti va axloqiy jihatlariga asoslanib, amerikanacha, yaponcha va yevropa uslubidagi modellari paydo bo'lgan [12]. Bundan tashqari, menejment ijtimoiy munosabatlarning sohalari bo'yicha ham, alohida tarmoqlar bo'yicha ham keng o'rganila boshladi. Masalan, xodimlarning va umuman olganda shaxslarning vaqtlarini samarali boshqarishlari uchun "Time management" [13], ish joyida yoki hayot tarzida yuzaga kelayotgan muammoli holatlarni boshqarish va oldini olish bo'yicha "Crisis management" [14], boshqaruv jarayonlarida va xizmat joyida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni boshqarish bo'yicha "Stress management" [15] kabi yo'nalishlar mavjud.

Shundan kelib chiqadiki, davlat boshqaruvida menejmentning rivojlanishi bo'yicha nazariyalar tabiiy ravishda uning zarur tarkibiy qismi hisoblangan bojxona menejmentining ham ilmiy-nazariy jihatdan rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Bojxona organlari faoliyatidagi boshqaruv jarayonlarini o'rganish va ilmiy tahlil qilish menejmentning alohida sohasi hisoblanadi. Bojxona menejmenti bojxona ma'muriyatchiligining tarkibiy qismi bo'lib, u tashqi savdoda davlat xizmatini ko'rsatish shakllaridan biri sanaladi. Mazkur menejment turi tovarlarning tashqi savdodagi aylanmasida qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish va yangi usul va vazifalarni amalga oshirish orqali bojxona xizmatlarini boshqarishni anglatadi.

Shuning uchun bojxona menejmenti ayrim ingliz manbaalarida "customs management", "customs office management" deb uchrasa, ba'zi manbalarda esa "customs administrations" (bojxona ma'muriyatchiligi) shaklida keltiriladi. Ularning har ikki shakli ham mazmunan bojxona ishini tartibga solish va uni boshqarish jarayonlarini anglatadi.

Bojxona menejmenti, uning shakllari, turlari va qamrov darajalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilib, unga ta'riflar ishlab chiqilgan. Xususan, rossiyalik tadqiqotchi V. V. Makrusev o'zining "Bojxona menejmenti" kitobida bojxona menejmentiga keng ma'noda "bojxona ishi sohasidagi vazifalarni hal qilishda qarorlar qabul qilish, shuningdek, bojxona tizimining tashkiliy darajasini oshirish orqali ta'sir etish bilan bog'liq bo'lgan davlat xizmati boshqaruvining alohida turidir" deb ta'rif bergan [16]. Shuningdek, u tor ma'noda bojxona menejmentini bojxona ishini boshqarish nazariyasi deb hisoblaydi [17].

Biroq, ko'plab rivojlangan davlatlarda "bojxona menejmenti" tushunchasi tashkilotlarning eksport-import jarayonlaridagi faoliyatini boshqarish sifatida qaraladi. Xususan, Nottingxem Universiteti Biznes maktabi professori Endryu Greygner (Andrew Grainger) o'zining "Transmilliy kompaniyalarda bojxona menejmenti" deb nomlangan maqolasida bojxona menejmentiga "kompaniyalar xodimlari uchun ajratilgan vaqt va sharoitlar davomida asoslangan kompromiss qarorlarni qabul qilish imkoniyatini beruvchi bojxonadagi boshqaruv faoliyati" deb ta'rif bergan [18]. Shuningdek, u bojxona menejmentini boshqa boshqaruv faoliyati turlaridan katta farq qiladi deb hisoblaydi.

E. Greygnerga ko'ra, bojxona menejmentini amalga oshirishning asosiy tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- bojxona idorasining joylashgan joyi va uning korporativ faoliyat yuritish yo'nalishi;
- xodimlarning soni;
- bojxona faoliyatining outsorsing tizimi;
- tashkilot ichidagi bojxona bilan hamkorlik;
- standart operatsion tartibotlar va boshqaruvning mavjud turlari;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va avtomatlashtirish darajasi;
- aniqlangan muammolar [19].

TAHLIL VA NATIJALAR

E'tibor qaratish lozimki, bojxona organlarining faoliyatida davlatlarning mentaliteti va rivojlanganlik darajasiga ko'ra amalga oshiriladigan vazifalar turlicha bo'ladi. Jumladan, G'arb davlatlarida bojxona organlarida boshqaruv faoliyati aynan menejment talablari asosida menejerlar tomonidan amalga oshiriladi. Buning sababi shundaki, bu davlatlarda bojxona organlari huquqni muhofaza qiluvchi organ sifatida emas, balki tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sifatida faoliyat yuritadi.

Xususan, Yevropa Ittifoqining bojxona tartibotlari bilan bog'liq hujjatlarida, jumladan, 2007- yilgi ***"Milliy rivojlanish rejasi"***da (*National Development Plan of 2007*) zamonaviy va professional bojxona menejmentini qo'llash orqali daromadlarni oshirish mumkinligi haqida band kiritilgan. Shuningdek, bojxona xodimlari ham ushbu hujjatlarda bojxona menejerlari deb ta'riflanadi [20].

Bu kabi holatlar bir qancha davlatlar tajribasida uchraydi. Masalan, Bagama orollarining Statut huquqlarining 293-qismi "Bojxona menejmenti qonuni" (*Customs Management Act*) [21] deb nomlanib, unda omborlarni nazorat qilish va litsenziyalash, javobgarlik, tushunchalarni aniqlash, bojxona to'lovlaridan ozod qilish va imtiyozlar berish hamda shu yo'nalishda boshqaruvni amalga oshirishning huquqiy tamoyillari yoritilgan.

G'arb davlatlariga nisbatan MDH davlatlarida bojxona menejmenti ilmiy faoliyatning alohida sohasi, yangi nazariya sifatida baholanib, ushbu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, V. Makrusev, V. Vaxrushev va Ye. Lyubkinalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda "bojxona menejmenti"ga "tashqi savdoda biznes xavfsizligini ta'minlash va qo'llab-quvvatlash uchun har tomonlama va maqsadli tarzda o'ziga bozor va byurokratiya vositalarini jamlagan holda rivojlanib borayotgan nazariya" [22] sifatida ta'rif berilgan. Shuningdek, ushbu tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bojxona menejmentining keyingi rivojlanish bosqichlari uning ilmiy-nazariy asoslarini modernizatsiya qilish orqali amalga oshiriladi [22].

Bundan tashqari, rossiyalik tadqiqotchi O. A. Nemchenkoning ta'kidlashicha, bojxona ma'muriyatchiligining asosiy tarkibiy elementlarini quyidagilar tashkil etadi:

- boshqaruv paradigmasi;
- bojxona menejmentini joriy etish g'oyasi;
- boshqaruvning metodologik asoslari;
- boshqaruvning texnologik jihatlari.

Shunga ko'ra, tadqiqotchi samarali bojxona xizmatining ko'rsatilishi bojxona menejmentining ilmiy-nazariy asoslarini to'g'ri shakllantirish bilan bog'liq deb hisoblaydi [23].

Jahon bojxona tashkiloti bojxona organlarining asosiy standartlarini belgilovchi xalqaro tuzilma sifatida bojxona menejmentining alohida ilmiy-nazariy soha sifatida rivojlanishi uchun doimiy ravishda tadqiqotlar olib boradi. Xususan, tashkilot tomonidan qabul qilingan va 2006- yil 3- fevralda kuchga kirgan ***"Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish to'g'risida"***gi Kioto konvensiyasi amalga oshishi kutilayotgan sanoat inqilobi davrida xalqaro savdo va aloqalarning sifatli va samarali amalga oshirilishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, tashkilot tomonidan bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda ISO 9000 standartlarini joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Ushbu standart 176- texnik komitet vakillari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab 1987- yilda amaliyotga kiritilgan. 1994- yilda ushbu standart qayta ishlangan holda 2000, 2005, 2009 va 2015- yillarda yangilangan. Standartning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- iste'molchilarning ehtiyojlarini oldindan aniqlash va to'liq qondirishga mo'ljallangan har tomonlama orientatsiyani joriy etish;
- tashkilot maqsadlari uchun xizmat olib borishda rahbar tomonidan shaxsiy namuna ko'rsatilishi;
- motivatsiya asosida qo'yilgan maqsadlarni amalga oshirishga barcha xodimlarni jalb qilish;
- biznes jarayonlarini va menejment uchun tizimli yondashuvni qo'llash;
- qo'yilgan maqsadlarga bosqichma-bosqich erishish uchun jarayonli yondashuvdan foydalanish;
- tashkilot faoliyati samaradorligini oshirib borish orqali doimiy takomillashtirish;
- ma'lumotlarni aniq tahlil qilish va vaziyatni adekvat baholash orqali asosli qarorlar qabul qilish;
- barcha ishtirokchilar uchun iqtisodiy manfaatdorlikni oshirish maqsadida ko'p tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Shu o'rinda, bojxona menejmentini nazariy jihatdan to'liq anglab yetish uchun u o'rganadigan obyekt, soha va prinsiplarni aniqlashtirib olish dolzarb masala hisoblanadi. Bu borada milliy tadqiqotchilarimizdan E. Nigmanov bojxona menejmentining obyektlarini uch darajaga ajratganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, bojxona menejmentining o'rganish obyektlari yoki sohalari quyidagilardan iborat:

- makro darajada – davlatning umumiy iqtisodiyotini tartibga solishni boshqarish;
- mezo darajada – bojxona organlarining boshqaruv tizimi;
- mikro darajada – tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarini boshqarishni tartibga solish [24].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy-nazariy jihatdan bojxona menejmentining asosiy vazifasi uning obyektlari to'g'risida yagona bilimlar tizimini shakllantirish bo'lib, ushbu tizim xalqaro savdodagi va ushbu obyektlardagi operativ, strategik hamda taktik o'zgarishlar to'g'risida bojxona organlarini qiziqtirgan savollarga javob olish imkonini yaratishi lozim. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun mavjud bojxona tizimlaridagi ilmiy-metodologik asoslarni quyidagi yo'nalishlarda shakllantirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

Mutlaqo yangi bojxona ma'muriyatchiligini shakllantirish – sifatli xizmat ko'rsatish va samarali boshqaruvni ta'minlashda yordam beruvchi bojxona menejmentining innovatsion usullaridan foydalanish;

Bojxona tuzilmalarida institutsional o'zgarishlarni amalga oshirish – ISO 9000 talablari asosida bojxona logistikasi va xizmatlarini integratsion platforma sifatida joriy etish;

Xalqaro savdoda biznesni himoya qilishga qaratilgan bojxona menejmentini shakllantirish;

Kognitiv yondashuv asosida boshqaruvning yagona metodologik asoslarini joriy etish;

Boshqaruv vositalari va texnologiyalarini modernizatsiya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/4076899>
2. <https://lex.uz/docs/4844615>
3. <https://lex.uz/docs/5998615>
4. <https://customs.uz/uz/news/toshkent-shahrida-mdh-ga-azo-davlatlar-bozhxona-hizmatlari-rahbarlari-kengashining-78-yigilishi-bolib-otdi>
5. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси (М-ҳарфи). Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2006. 333-б.
6. Мильшина И. В. Понятие и содержание таможенного администрирования в Евразийском экономическом союзе // Изв. Саратов. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 1. С. 97–100. DOI: <https://doi.org/10.18500/1994-2540-2019-19-1-97-100>
7. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси (М-ҳарфи). Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2006. 423-б.
8. Платон. Государство. Законы. Политик. - М.: Мысль, 2018. - 798 с.
9. Е. П. Костенко, Е. В. Михалкина. История менеджмента: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. - 606 с.
10. Фалмер Р. М. Энциклопедия современного управления: в 5 т. Москва: ВИПКэнерго, 1992. Т. 2. С. 100.
11. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 304 с.
12. Н.К.Йўлдошев, Г.Э.Захидов. Менежмент (дарслик). “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти. – Тошкент. 2018. – 392 Б.
13. Brian Tracy. Master Your Time, Master Your Life: The Breakthrough System to Get More Results, Faster, in Every Area of Your Life. Tarcher Perigee; First Edition. 2016. 240 p.
14. William Rick Crandall, John A. Parnell, John E. Spillan. Crisis Management: Leading in the New Strategy Landscape. Independently published. 2020. 390 p.
15. Ruth C. White. The Stress Management Workbook: De-stress in 10 Minutes or Less. Althea Press; Workbook edition. 2018. 160 p.
16. Макрусев В.В. Бойкова М.В. Любкина Е.О. Управление таможенным делом: Учебник для вузов; под общей редакцией В.В.Макрусева. – М.: Издательство Юрайт, 2024. 547 с.
17. Макрусев В.В. Основы системного анализа: Учебник – СПб.: Троицкий мост, 2017.
18. Andrew Grainger. Customs management in multinational companies. World Customs Journal. Volume 10, Number 2. 17-36 pp.
19. Grainger, A 2014a, 'Customs management within multinational companies', Nottingham University Business School Research Paper, vol. 2014–06
20. Интернет маълумотлари: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/aefe0653-4191-4bd7-8c01-5f1ec4410336_en?filename=3.3_customs_administration.pdf
21. Багама ороллари ҳукумат портали сайти: <https://www.bahamas.gov.bs/wps/wcm/connect/ea200156-adb6-47f4-aa07-08eb67ddf25e/Customs+Management+%28Regulations%29+2013.pdf?MOD=AJPERES>
22. V.Makrusev, V.Vakhrushev, E.Lyubkina. The adaptive model of customs management. MATEC Web of Conferences 170, 01018 (2018). 8 p. Available at: <https://doi.org/10.1051/mateconf/201817001018>
23. О.А.Немченко, А.П.Шопалова. Адаптивная модель таможенного управления. Актуальные вопросы современной науки и образования. XIV международная научно-практическая конференция. МЦНС «Наука и просвещение». – с. 40-43.
24. Э.Нигманов. Божхона менежменти. Дарслик. – Т.: Божхона институти, 2021. – 400 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

